

Prioritization Method for Mapping Classification Systems for Cost Estimates

Felipe Golzio Barradas¹, João Alberto da Motta Gaspar², Stefania Dimitrov³

¹Consórcio INFRASP, fe.golzio@gmail.com ²Sondotécnica, joao.gaspar@sondotecnica.com.br ³Sondotécnica, stefania.dimitrov@sondotecnica.com.br

Resumo

Um dos benefícios esperados com o uso de BIM é a elaboração de estudos orçamentários mais rápidos e confiáveis. Para tal, os elementos dos modelos devem ser corretamente classificados, com sistemas de classificação primária (*Industry Foundation Classes*, ou IFC) e secundária (definida pela contratante). O mapeamento entre sistemas, compostos por centenas ou milhares de classes, é complexo e demorado, exigindo priorização. A pesquisa tem por objetivo propor um método para definir quais classes devem ser prioritariamente mapeadas entre sistemas de classificação para que atendam as demandas iniciais de análise de modelos BIM orientadas a custos. A priorização baseada no custo dos serviços, iniciando pelos itens de maior valor, permite que se elabore estudos orçamentários em menos tempo e com precisão aceitável – o que possibilita a antecipação de análises, identificação de desvios e riscos, e contribui para a melhoria da qualidade do mapeamento através de um ciclo virtuoso de iterações.

Keywords: BIM, IFC, Classification systems, Cost, Class mapping.

DOI: [10.5281/zenodo.18433378](https://doi.org/10.5281/zenodo.18433378)

1. Introdução

Um dos principais benefícios esperados com o uso de BIM no setor da construção civil e infraestrutura é a possibilidade de realizar estudos orçamentários com maior rapidez e confiabilidade. Para que os dados contidos nos modelos BIM possam ser corretamente lidos e transformados, é fundamental que os elementos dos modelos sejam devidamente classificados e identificados (Gaspar *et al.*, 2025). A prática corrente é que os elementos de um modelo BIM recebam:

- uma *classificação primária*, em sistema que respalde a interoperabilidade dos modelos técnica e legalmente por meio de padrões abertos. Tal sistema é o IFC (*Industry Foundation Classes*), como definido pela ABNT NBR ISO 16739-1 (ABNT, 2023).

- adicionalmente, uma ou mais *classificações secundárias*, com o objetivo de especializar as características dos elementos de forma mais detalhada. Para essa finalidade, no contexto da indústria da construção civil brasileira, existe o sistema de classificação definido pela ABNT NBR 15965 (ABNT, 2011); entretanto, é comum que grandes contratantes, no setor público ou privado, possuam seus próprios sistemas de classificação. Estes podem ser orientado a *elementos* (como é o caso da seção 3E - Elementos da NBR 15965-5:2022) ou a *serviços* (Tabelas de Custos SIURB, SINAPI, SICRO).

Dada a complexidade de um projeto de custos e a existência de diversas tabelas de referência, para que as análises de modelos BIM sejam corretamente realizadas é preciso existir uma relação semanticamente correta (Afsari; Eastman, 2016) — ou *mapeamento* — entre as classes primárias (IFC) e secundárias (NBR 15965 e/ou outros sistemas) atribuídas aos elementos dos modelos.

A pesquisa tem por objetivo propor um método para definir quais classes devem ser prioritariamente mapeadas para que atendam às demandas iniciais de análise de modelos BIM orientada a custos. Para isso, foram combinados dois métodos de pesquisa: (1) Revisão bibliográfica, para identificar ferramentas que pudessem auxiliar na priorização, e (2) Design Science Research (DSR), para testar a ferramenta escolhida e a pertinência dos resultados.

2. Desenvolvimento

2.1. Problema

Ocorre que, normalmente, sistemas de classificação são compostos por centenas ou milhares de classes, o que torna o processo de mapeamento entre eles uma tarefa complexa e demorada. Desta forma, antes de se iniciar o trabalho de mapeamento entre sistemas de classificação seria interessante e adequado definir quais são as classes mais importantes a serem mapeadas.

2.2. Questão de pesquisa

Ao planejar um trabalho de mapeamento entre sistemas de classificação, em específico nos orientados a custos, é possível definir quais são as classes mais importantes a serem mapeadas usando critérios objetivos?

2.3. Objetivo

O objetivo da pesquisa foi construir um método para definir quais classes devem ser prioritariamente mapeadas entre sistemas de classificação, visando oferecer uma estrutura preliminar em um período curto e que seja capaz de atender às demandas iniciais dos processos de análise de modelos BIM.

3. Método

Nessa pesquisa foram adotados dois métodos distintos:

- *Revisão bibliográfica*, para a identificação de métodos e ferramentas que poderiam auxiliar na definição de prioridades para a gestão de sistemas de informação, especialmente quando voltados a custos.
- *Design Science Research (DSR)*, testar o uso do método identificado. Para a realização dos testes de mapeamento, foram escolhidos o IFC 4.3.2.0, da buildingSMART (ISO, 2024), e as

Tabelas de Custos INFRA e EDIF, da SIURB (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo) (SIURB, 2025).

Considerando o encadeamento dos dois métodos, o estudo foi dividido em duas etapas.

3.1. Etapa 1 – Identificação de ferramentas

A primeira etapa foi identificar ferramentas (métodos, procedimentos) de priorização por meio de revisão bibliográfica. As referências encontradas com maior aderência ao problema deste artigo apontaram as seguintes ferramentas: (i) Princípio de Pareto / Curva ABC; (ii) Método AHP (*Analytic Hierarchic Process*); (iii) Método MoSCoW (*Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have*).

Foi necessário escolher um método que fosse passível de teste em tempo curto com os dados disponíveis e que não demandasse uma avaliação qualitativa e/ou subjetiva sobre cada item de serviço. Por isso escolheu-se testar o Princípio de Pareto, associado ao uso de Curva ABC, com os dados de orçamentos disponíveis.

O princípio, também conhecido como “regra do 80/20”, “lei dos poucos vitais” ou “princípio de escassez do fator”, decorre de uma observação empírica que afirma que, para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Desse princípio deriva a Curva ABC (Juran; Blanton, 1999).

3.2. Etapa 2 – Análise e teste prático

A Etapa 2 consistiu em uma análise prática e iterativa dos orçamentos, feita conforme o seguinte roteiro:

1. Escolher um conjunto de orçamentos de projetos;
2. Equalizar suas planilhas de custos para permitir sua comparação;
3. Verificar se o princípio de Pareto se aplica aos orçamentos;
4. Elaborar a Curva ABC de cada orçamento, categorizando os itens (A, B ou C);
5. Definidos os itens de maior importância (“curva A”), que representam serviços e podem ser relacionados a elementos de modelos BIM, listar os itens prioritários a serem mapeados.

O resultado foi uma lista de itens prioritários a mapear, que tornou possível iniciar um mapeamento entre o sistema de orçamento (serviços) e a classificação primária dos elementos dos modelos BIM. No exemplo estudado, o mapeamento que se pretendia fazer era entre o sistema de orçamento das Tabelas SIURB (SIURB, 2025) e as classes do esquema IFC 4.3.2.0 (ISO, 2024). Cada uma das sub-etapas será descrita a seguir.

3.2.1. Escolha dos orçamentos

Foram analisados os orçamentos de oito projetos de drenagem urbana (canalização e drenagem superficial) sob gestão municipal de uma grande capital brasileira. Os projetos escolhidos serão identificados neste artigo pelos códigos a seguir:

PROJETO	TIPO
AGV	Canalização
CAR	Canalização
CHP	Canalização
JAC	Canalização
LAP	Canalização
LIM	Drenagem superficial
RD2	Canalização
RLA	Canalização

Tabela 1 - Lista dos orçamentos analisados. Fonte: Autores, 2025.

3.2.2. Equalização dos orçamentos

Para viabilizar a comparação entre orçamentos, foi necessário equalizar as tabelas, ou seja, listar apenas os dados relevantes e que sejam comuns a todos os orçamentos. Após verificar o conjunto dos orçamentos, as colunas utilizadas foram:

REF	Tabela de referência (SIURB EDIF, SIURB INFRA, entre outros)
GRUPO ORÇAMENTISTA	Agrupamento usado pelo autor do orçamento de origem. Apesar de não serem padronizados entre todos os orçamentos, ajudam na identificação e desambiguação dos itens.
GRUPO SIURB	Grupo do código do item nas Tabelas SIURB
CÓD	Código do item (quando SIURB, no formato "00-000-000")
QTDE	Quantidade do item
PREÇO UNIT	Preço unitário do item, incluído o BDI
VALOR	Valor total do item (QTDE * PREÇO UNIT), incluído o BDI

Tabela 2: Colunas para equalização dos orçamentos. Fonte: Autores, 2025.

Com isso, foi possível formatar todos os orçamentos como mostra o exemplo a seguir:

REF	GRUPO ORÇAMENTO	GRUPO SIURB	CÓDIGO	ITEM	UNID	QTDE	\$ UNIT	VALOR
INFRA	DRENAGEM E CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO	INFRA-11 - Custo horário em operação de máquinas e viató	11-19-00	TRATOR DE ESTEIRA - 9TON	H	1.320,00	R\$ 556,10	R\$ 470.052,00
INFRA	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO	INFRA-11 - Custo horário em operação de máquinas e viató	11-20-00	CAMINHÃO BASCULANTE 10M3	H	1.320,00	R\$ 338,45	R\$ 446.754,00
INFRA	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO	INFRA-03 - Projetos, estudos e serviços	03-15-05	CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA P	%	70,07616	R\$ 6,01	R\$ 421.157,72
SINAPI	CANTEIRO DE OBRAS	[NÃO É TABELA SIURB]	03421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL POTÊNCIA 66 KVA, MOT	CHP	8.040,00	R\$ 78,83	R\$ 307.303,20
INFRA	DEPARTAMENTO TÉCNICO	INFRA-03 - Projetos, estudos e serviços	03-30-00	ENGENHEIRO/ARQUITETO JUNIOR	H	1.584,00	R\$ 185,26	R\$ 293.451,84
INFRA	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO	INFRA-08 - Pontes e viadutos	08-21-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÁMET	KG	19.800,00	R\$ 13,58	R\$ 268.884,00
INFRA	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO	INFRA-11 - Custo horário em operação de máquinas e viató	11-14-00	RETROSCAVADEIRA CAP CAÇAMBA FRONTAL 0,76M3	H	1.320,00	R\$ 194,07	R\$ 256.172,40
CDHU	DRENAGEM E CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO [NÃO É TABELA SIURB]		05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metá	M3	1.977,30	R\$ 112,51	R\$ 222.166,02
INFRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	INFRA-03 - Projetos, estudos e serviços	03-51-00	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO	H	2.112,00	R\$ 78,80	R\$ 166.003,20
INFRA	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO	INFRA-08 - Pontes e viadutos	08-15-01	FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBR	M2	1.380,00	R\$ 114,37	R\$ 157.830,60
INFRA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	INFRA-11 - Custo horário em operação de máquinas e viató	11-25-00	CAMINHÃO ESPARADIDOR - 6000L	H	540,00	R\$ 275,35	R\$ 148.689,00
INFRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	INFRA-12 - Mão de obra para serviços nas subprefeituras	12-12-00	ENCARREGADO	H	2.112,00	R\$ 65,19	R\$ 137.601,20
SINAPI	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	[NÃO É TABELA SIURB]	08029	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.600,00	R\$ 28,19	R\$ 101.264,00
CDHU	PAVIMENTO	[NÃO É TABELA SIURB]	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metá	M3	1.080,15	R\$ 117,14	R\$ 124.105,97
INFRA	PAVIMENTO	INFRA-05 - Pavimentação	05-28-00	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANS	M3	70,00	R\$ 1.620,54	R\$ 113.437,80
INFRA	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO	INFRA-08 - Pontes e viadutos	08-28-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO	M3	165,00	R\$ 630,29	R\$ 103.997,95
SINAPI	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	[NÃO É TABELA SIURB]	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.600,00	R\$ 28,19	R\$ 101.264,00
INFRA	DEPARTAMENTO TÉCNICO	INFRA-03 - Projetos, estudos e serviços	03-27-00	ENGENHEIRO / ARQUITETO SÊNIOR	H	288,00	R\$ 298,49	R\$ 85.965,12
INFRA	DEPARTAMENTO TÉCNICO	INFRA-03 - Projetos, estudos e serviços	03-29-00	ENGENHEIRO / ARQUITETO PLENO	H	432,00	R\$ 191,19	R\$ 82.594,08
CDHU	SERVIÇOS PRELIMINARES	[NÃO É TABELA SIURB]	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metá	M3	596,70	R\$ 112,51	R\$ 67.134,71
CDHU	DRENAGEM E CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO [NÃO É TABELA SIURB]		05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/ro	M3	1.977,30	R\$ 31,27	R\$ 61.830,17

Figura 1 - Exemplo de orçamento equalizado para comparação. Fonte: Autores, 2025.

3.2.3. Verificação do Princípio de Pareto

Para verificar a pertinência do Princípio de Pareto aos orçamentos equalizados, foi necessário observar a proporção de cada item do orçamento em relação ao total – ou seja, que cerca de 20% dos itens do orçamento correspondessem a 80% dos custos. Obteve-se os seguintes resultados:

AGV				CAR			
	% de valor	% de itens	N de itens		% de valor	% de itens	N de itens
A	79,8%	21,5%	26 de 121	A	79,6%	23,4%	22 de 94
B	15,1%	27,3%	33 de 121	B	15,0%	21,3%	20 de 94
C	5,1%	51,2%	62 de 121	C	5,4%	55,3%	52 de 94
CHP				JAC			
	% de valor	% de itens	N de itens		% de valor	% de itens	N de itens
A	78,7%	18,7%	17 de 91	A	79,9%	17,4%	33 de 190
B	16,0%	24,2%	22 de 91	B	15,0%	24,2%	46 de 190
C	5,3%	57,1%	52 de 91	C	5,1%	58,4%	111 de 190
LAP				LIM			
	% de valor	% de itens	N de itens		% de valor	% de itens	N de itens
A	79,6%	10,9%	34 de 313	A	78,3%	24,6%	17 de 69
B	15,3%	16,0%	50 de 313	B	16,4%	24,6%	17 de 69
C	5,1%	73,2%	229 de 313	C	5,3%	50,7%	35 de 69
RD2				RLA			
	% de valor	% de itens	N de itens		% de valor	% de itens	N de itens
A	78,9%	12,3%	21 de 171	A	79,2%	18,6%	16 de 86
B	15,9%	13,5%	23 de 171	B	15,3%	14,0%	12 de 86
C	5,1%	74,3%	127 de 171	C	5,5%	67,4%	58 de 86

Figura 2 - Análise do princípio de Pareto. Fonte: Autores, 2025.

Pode-se afirmar que a premissa se confirmou nos orçamentos analisados: em cada orçamento do conjunto analisado, uma proporção de 10 a 20% dos itens correspondem a toda a categoria A (ou seja, correspondem a 80% dos custos).

3.2.4. Classificação dos itens e Curva ABC

Para chegar a uma priorização dos itens conforme a classificação ABC, adotou-se o seguinte procedimento:

- Ordenar a lista pelo custo do serviço, do maior para o menor valor.
- Calcular o percentual de custo do serviço em relação ao custo total (ITEM/TOTAL).
- Calcular o percentual acumulado a cada item, ordenando do maior para o menor.
- Estabelecer os percentuais das categorias da Curva ABC (A = 80%; B=95%; C=100%)
- Classificar os itens por categoria (A, B e C)

%	Percentual do valor do item em relação ao valor total
% ACUM	Percentual acumulado do item quando os itens estão ordenados do maior valor para o menor
Curva ABC	Categoria (ou importância) do item segundo o critério de distribuição da curva ABC

Tabela 3: Campos necessários à elaboração da Curva ABC. Fonte: Autores, 2025.

3.2.5. Lista dos itens prioritários

O mapeamento que se deseja produzir é entre itens das Tabelas SIURB (ref. Jan/2025) e classes IFC. Para tal, foi necessário, além de incluir os itens “curva A” dos orçamentos, identificar os itens que possam ser relacionados a “elementos” nos modelos BIM (portanto, passíveis de serem representados e medidos) que possam ser vinculados aos serviços. Essa seria uma tarefa extensa e desafiadora se

fosse feita a partir da totalidade dos itens do sistema SIURB, mas que pôde ser feita priorizando apenas os itens “curva A”.

Listados os itens “curva A”, o passo seguinte foi verificar a forma de medição dos respectivos serviços em projeto, junto à interpretação técnica da descrição do item, para apontar quais os “elementos” de um modelo BIM que podem ser associados ao serviço, ou seja, que possam ser medidos a partir de um modelo para informar o projeto de custos. Para os fins do experimento desse artigo, foram excluídos os itens do grupo “INFRA-03 - Projetos, estudos e serviços”.

4. Resultados

4.1. Resultados por projeto

Listou-se, para cada um dos projetos analisados, os itens de categoria A que têm origem na Tabela SIURB, ordenados do maior para o menor valor. Com isso, foi possível identificar os itens de maior impacto no orçamento. Pela lógica construída até aqui, estes são os itens que devem ter maior prioridade no trabalho de mapeamento das Tabelas SIURB.

A seguir, selecionamos duas das listas para exemplificar o conjunto dos resultados obtidos (não seria possível apresentar todas as tabelas dentro do limite de páginas deste artigo).

Projeto CAR

Item do orçamento	%
18-80-11 - TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	12,70%
07-30-00 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,17M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM	9,81%
07-18-00 - ENROCAMENTO DE PEDRA EM TALUDES	5,80%
06-17-01 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM - TIPO PA-2	4,31%
04-31-00 - FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	3,99%
04-60-00 - REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 14M3	2,83%
11-08-00 - CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	2,43%
12-12-00 - ENCARREGADO	2,16%
03-01-01 - FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	1,94%
04-15-00 - CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3	1,50%
04-04-00 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	1,31%
Total	71,42%

Tabela 4 - Serviços prioritários no projeto CAR. Fonte: Autores, 2025.

Tabela 5 – Serviços prioritários no projeto CAR. Fonte: Autores, 2025.

Projeto RLA

Item do orçamento	%
08-021-000 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2"	14,06%
08-015-001 - FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M	13,01%
08-028-000 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO	8,31%
08-022-000 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60	4,17%
05-020-000 - FUNDAÇÃO DE RACHÃO	4,12%
04-031-000 - FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	3,28%
11-023-000 - CAMINHÃO BASCULANTE 10M3	2,85%
11-019-000 - TRATOR DE ESTEIRA - 9TON	2,40%
05-047-000 - BASE DE BICA CORRIDA	2,36%
04-006-000 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE CÓRREGO	1,93%
Total	56,49%

Tabela 6 – Serviços prioritários no projeto RLA. Fonte: Autores, 2025.

Tabela 7 – Serviços prioritários no projeto RLA. Fonte: Autores, 2025.

4.2. Ocorrência de itens e grupos

A lista a seguir é um compilado de todos os itens “curva A” dos projetos analisados, ordenados por número de ocorrências.

ITENS	N
INFRA-04 - Movimento de terra	19
04-031-000 - FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNC	6
04-060-000 - REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 14M3	3
04-004-000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGL	3
04-015-000 - CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCU	2
04-009-000 - REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	1
04-007-000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÓRREGO	1
04-031-000 - FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNC	1
04-006-000 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE CÓRREGO	1
04-005-000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0	1
INFRA-05 - Pavimentação	17
05-020-000 - FUNDAÇÃO DE RACHÃO	4
05-028-000 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	1
05-096-000 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSI	1
05-025-002 - INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	1
05-047-000 - BASE DE BICA CORRIDA	1
05-021-001 - BASE DE MACADAME HIDRÁULICO	1
05-099-002 - BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇ	1
05-048-000 - BASE DE BRITA GRADUADA	1
05-025-002 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	1
05-042-000 - PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	1
05-025-001 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	1
05-067-000 - TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	1
05-028-000 - INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	1
05-010-000 - ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PRE	1

INFRA-07 - Galerias moldadas, córregos e drenagem	15
07-009-000 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"	2
07-010-000 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"	2
07-012-000 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	2
07-022-000 - DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL DE GALERIA MOLDADA	1
07-017-000 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA	1
07-003-001 - ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPP	1
07-003-002 - ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPP	1
07-014-000 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA	1
07-019-000 - BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIÂMETRO 4"	1
07-018-000 - ENROCAMENTO DE PEDRA EM TALUDES	1
07-001-000 - ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM REAPROVEITAM	1
07-030-000 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,17M, DE MALHA 6 X	1
INFRA-06 - Canalização de tubos	13
06-017-001 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM	2
06-016-001 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM	2
06-002-000 - ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO Ø > 60CM	2
06-006-000 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	1
06-018-002 - POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M	1
06-003-000 - ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	1
06-018-003 - POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M	1
06-045-000 - ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES DUPLAS, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERI	1
06-006-000 - IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	1
06-005-000 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	1
INSUMO	8
38556 - TERRA VEGETAL MARROM	2
36666 - FUNDAÇÃO DE RACHÃO	1
37118 - FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M	1
36669 - BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO	1
36759 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2"	1
36674 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	1
36766 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO	1
INFRA-08 - Pontes e viadutos	7
08-015-001 - FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M	3
08-028-000 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO	1
08-022-000 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60	1
08-048-001 - GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA	1
08-021-000 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2"	1
INFRA-11 - Custo horário em operação de máquinas e viaturas	5
11-008-000 - CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	3
11-019-000 - TRATOR DE ESTEIRA - 9TON	1
11-023-000 - CAMINHÃO BASCULANTE 10M3	1
EQUIPAMENTO	4
36855 - CAMINHÃO ESPARGIDOR - 6000L	1
36853 - CAMINHÃO BASCULANTE 10M3	1
36844 - RETROESCAVADEIRA CAP CAÇAMBA FRONTAL 0,76M3	1
36849 - TRATOR DE ESTEIRA - 9TON	1
EDIF-01 - Serviços preliminares	3
01-003-010 - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	2
01-005-005 - TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, C	1
EDIF-09 - Inst. Elétricas	3
09-012-051 - QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	1
09-010-074 - NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN.	1
09-008-050 - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUST	1

INFRA-12 - Mão de obra para serviços nas subprefeituras	3
12-012-000 - ENCARREGADO	2
12-013-000 - ENGENHEIRO DA OBRA	1
INFRA-10 - Recuperação estrutural de obras de arte (pontes e viadutos)	2
10 016 001 - SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	1
10-012-000 - CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO	1
EDIF-18 - Paisagismo	2
18-080-011 - TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	2
EDIF-04 - Vedos	1
04-001-097 - VB.02 - CONCRETO "GROUT"	1
MÃO-DE-OBRA	1
36872 - ENCARREGADO	1
EDIF-17 - Serviços complementares	1
17-002-029 - PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	1
EDIF-03 - Estrutura	1
03-001-001 - FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	1
Total Geral	105

Tabela 8 – Ocorrência de itens e grupos na categoria “curva A” dos projetos analisados. Fonte: Autores, 2025.

4.3. Identificação dos itens prioritários

Com base nos dados obtidos, foi possível identificar que os itens com maior número de ocorrências (e, portanto, mais relevantes para as estimativas de custos) foram os grupos “INFRA 04 – MOVIMENTO DE TERRA” e “INFRA 05 – PAVIMENTAÇÃO”.

Analisando criticamente a tabela, é possível depreender também que parte dos itens que aparecem em outros grupos, como “EDIF 18 – PAISAGISMO”, bem como o grupo de INSUMOS, também se refere a atividades de movimento de terra e pavimentação.

Destaca-se também a importância dos itens do grupo “INFRA-07 – GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM” relacionados a armações de aço, limpeza e remoção de material, escoramentos, enrocamento e contenções tipo gabião.

A partir da lista de itens e grupos prioritários, foi possível identificar a quais elementos de modelos BIM eles tipicamente se referem e, por consequência, quais devem ser as classes IFC correspondentes.

4.4. Aplicação em mapeamento

Tendo disponível a lista dos elementos mais relevantes, foi possível elaborar com rapidez um primeiro mapeamento entre Tabelas SIURB e Classes IFC:

REF	GRUPO TABELA SIURB	ITEM	TIPO	Exemplo Cód. SIURB	Classes IFC	IFC PredefinedType
INFRA	INFRA-02 - Sondagem o ensaios	PONTO DE SONDAGEM	ELEMENTO	02-001-000	IfcBorehole	
INFRA	INFRA-04 - Movimento de terra	ATERRO	ELEMENTO	04-008-000	IfcEarthworksFill	-
INFRA	INFRA-04 - Movimento de terra	ATERRO - FAIXA TERRAPLANADA	ELEMENTO	04-032-000	IfcEarthworksFill	EMBANKMENT
INFRA	INFRA-04 - Movimento de terra	MOVIMENTO DE TERRA - CORTE	ELEMENTO	04-060-000	IfcEarthworksElement	-
INFRA	INFRA-04 - Movimento de terra	MOVIMENTO DE TERRA - CORTE - DRAGAGEM	ELEMENTO	04-060-000	IfcEarthworksElement	-
INFRA	INFRA-04 - Movimento de terra	MOVIMENTO DE TERRA - CORTE - ESCAVAÇÃO	ELEMENTO	04-060-000	IfcEarthworksElement	-
INFRA	INFRA-04 - Movimento de terra	MOVIMENTO DE TERRA - CORTE - LIMPEZA DE TERRENO (30CM)	ELEMENTO	04-060-000	IfcEarthworksElement	-
INFRA	INFRA-04 - Movimento de terra	MOVIMENTO DE TERRA - CORTE - VALA (TRINCHEIRA)	ELEMENTO	04-060-000	IfcEarthworksElement	-
INFRA	INFRA-04 - Movimento de terra	SOLO REFORÇADO - COMPACTADO	ELEMENTO	04-000-000	IfcReinforcedSoil	DYNAMICALLYCOMPACTED
INFRA	INFRA-04 - Movimento de terra	SOLO REFORÇADO - GRAUTEADO	ELEMENTO	04-000-000	IfcReinforcedSoil	GROUTED
INFRA	INFRA-05 - Pavimentação	GUARDA-RODAS BORDA INTERNA	ELEMENTO	05-000-000	IfcRailing	GUARDRAIL
INFRA	INFRA-05 - Pavimentação	SINALIZAÇÃO - PISO TÁTIL ALERTA	ELEMENTO	05-000-000	IfcSurfaceFeature	-
INFRA	INFRA-05 - Pavimentação	SINALIZAÇÃO - PISO TÁTIL DIRECIONAL	ELEMENTO	05-000-000	IfcSurfaceFeature	-
INFRA	INFRA-05 - Pavimentação	PAVIMENTO INFRAESTRUTURA SUB-LEITO	ELEMENTO	05-063-000	IfcPavement	-
INFRA	INFRA-05 - Pavimentação	PAVIMENTO - CALÇADA	ELEMENTO	05-091-001	IfcSlab	SIDEWALK
INFRA	INFRA-05 - Pavimentação	PAVIMENTO - CICLOVIA	ELEMENTO	05-091-001	IfcPavement	FLEXIBLE
INFRA	INFRA-05 - Pavimentação	PAVIMENTO LEITO - RÍGIDO	ELEMENTO	05-111-002	IfcPavement	RIGID
INFRA	INFRA-05 - Pavimentação	PAVIMENTO LEITO - SEMI-RÍGIDO	ELEMENTO	05-111-002	IfcPavement	USERDEFINED
INFRA	INFRA-05 - Pavimentação	PAVIMENTO LEITO - FLEXÍVEL	ELEMENTO	05-000-000	IfcPavement	FLEXIBLE
INFRA	INFRA-05 - Pavimentação	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE PISO	ELEMENTO	05-000-000	IfcSurfaceFeature	LINEMARKING
INFRA	INFRA-05 - Pavimentação	SINALIZAÇÃO - TACHÃO REFLETIVO	ELEMENTO	05-000-000	IfcSurfaceFeature	RUMBLESTRIP
INFRA	INFRA-05 - Pavimentação	CAMADA ASFÁLTICA (EM GERAL)	ELEMENTO	05-000-000	IfcCourse	PAVEMENT

Figura 3 - Tabela de mapeamento entre itens da Tabelas SIURB e classes IFC

Cabe ressaltar que a tabela ilustrada acima não é o produto em si desse estudo, mas sua elaboração foi facilitada pelo método desenvolvido, que permitiu priorizar quais itens devem ser mapeados primeiro.

5. Discussões

A análise dos grupos de maior custo, com base na curva ABC, permitiu uma visualização objetiva dos itens de maior impacto dos orçamentos – aqueles que devem ser priorizados no trabalho de mapeamento. A seguir, são apresentadas algumas discussões derivadas dos resultados observados:

- O correto mapeamento exige reconhecer quais elementos dos modelos BIM podem corresponder a cada serviço. Essa etapa é dificultada pelo fato de que, nas tabelas de custos, muitos serviços não deixam explícita sua relação com o elemento construído correspondente. Essa limitação pode servir de *feedback* para os desenvolvedores de sistemas de classificação baseados em serviços.
- O trabalho de correspondência entre itens das tabelas de custos (no caso, Tabelas SIURB) e elementos (classes IFC) envolve decisões baseadas em critérios técnicos e, por vezes, subjetivos. Além disso, nem sempre há uma correspondência do tipo 1:1, ou seja, um elemento pode incluir diversos serviços, assim como um único serviço pode estar associado a múltiplos elementos do modelo. Essa relação complexa entre sistemas é, por si só, um tema que merece estudos específicos.
- O sistema da Tabela SIURB atual apresenta fragilidades na organização e no princípio de especialização das classes, o que dificulta a análise de grandes grupos de itens. Foram observadas divergências entre os itens, os grupos a que pertencem e o objeto de projeto em questão, o que pôde ser observado ao comparar as colunas “GRUPO ORÇAMENTO” e “GRUPO SIURB”. Por exemplo, o item “PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO”, está contido no grupo “INFRA-10 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS)”, embora seja um item presente em obras de diversas naturezas, inclusive drenagem.
- Em estudos mais abrangentes, seria interessante comparar os resultados obtidos com modelos BIM, analisando estatísticas como a quantidade de elementos relacionados aos serviços de maior custo e sua distribuição por categorias da curva ABC. Esses dados poderiam apoiar a definição de critérios específicos de modelagem e auditoria.
- A observação da curva ABC também sugere formas melhores de aproveitar os recursos dos modelos BIM para o objeto analisado. Destacam-se dois exemplos:
 - Serviços de destinação de resíduos (entulho) têm peso significativo no orçamento, mas suas medições não derivam diretamente do modelo BIM quando este representa apenas a situação final da obra. É interessante pesquisar sobre formas de representar este item nos modelos BIM.
 - Há oportunidades para que orçamentistas utilizem modelos BIM de forma mais abrangente, incorporando informações não geométricas como mão-de-obra e equipamentos aos modelos BIM. O esquema IFC prevê classes para esse tipo de dado, em domínio específico dedicado aos “recursos”. Ver capítulo “Resource definition data schemas” da documentação do esquema IFC 4.3.2.0 (ISO 16739-1:2024).

A aplicação do método proposto – priorizando o mapeamento dos itens de maior valor – permitiu estabelecer correlações de classes em tempo reduzido e com precisão aceitável, possibilitando o início das análises antes da conclusão do mapeamento entre os sistemas. Contudo, ainda faltam métricas comparativas que demonstrem os benefícios do método em variáveis relevantes, como tempo, precisão e retrabalho evitado. Recomenda-se o desenvolvimento de pesquisas que aprofundem esses aspectos, reconhecendo-se que se trata de uma tarefa específica e de difícil mensuração prática.

Os resultados, embora limitados pelo número reduzido de projetos analisados, sugerem que, em mapeamento de sistemas de classificação orientados à aferição de quantidades e custos, a priorização de classes com base em critérios objetivos permite antecipar análises, identificar desvios e riscos, e incorporar lições aprendidas, promovendo o aprimoramento contínuo da qualidade do processo em um ciclo virtuoso de iterações.

Referências

- ABDI; SENAI. (2025). *Curso Democratizando BIM - Agentes Públicos*.
<<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1360>>.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2011). *Sistema de classificação da informação da construção – Parte 1: Terminologia e estrutura* (Norma ABNT NBR 15965-1:2011).
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2023). *Industry Foundation Classes (IFC) para o compartilhamento de dados pelas indústrias da construção e da gestão de facilities – Parte 1: Esquema de dados* (Norma ABNT NBR ISO 16739-1:2023).
- Afsari, K.; Eastman, C. (2016). *A Comparison of Construction Classification Systems Used for Classifying Building Product Models* (Conference Paper). Georgia Institute of Technology.
- International Organization for Standardization. (2024). *Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries. Part 1: Data schema* (ISO Standard No. 16739-1:2024). <<https://www.iso.org/standard/84123.html>>.
- Juran, J. M.; Blanton, G. A. (1999). *Juran's Quality Handbook* (5. Ed). [s. l.]: McGraw-Hill.
- SIURB. (2025). *Tabelas de Custos - Data-Base: Janeiro de 2025*.
<https://capital.sp.gov.br/web/obras/w/tabelas_de_custos/355179>.